

BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA BIOKIMYOSI

Xoldarova Gavxaroy Jaliljon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tibbiy profilaktika ishi va Jamoat salomatligi fakulteti talabasi.

Annostatsiya. Ushbu maqolada biriktiruvchi to'qima turlari, kollagen, elastik, proteoglikanlar shuningdek ularning funktsiyalari kabi ma'lumotlar bilan tanishiladi. Organizm uchun biriktiruvchi to'qima qanchalik muhimligini bilib olishimiz va ba'zi patalogik holatlarda biriktiruvchi to'qimadagi biokimyoviy o'zgarishlarni o'rganamiz.

Аннотация. В этой статье ознакомиться информация о соединительных тканей и виды коллаген, эластик, протеогликоны их функции. В организме соединительные ткане очень важное роль и мы изучаем в патологическим состояние каких биохимические изменение на соединительном тканей.

Annotation. In the article, the types of connective tissue, collagen, elastic, proteoglycans and their functions are introduced. We will learn how important connective tissue is for the body, and sometimes we will study biochemical changes in connective tissue in pathological conditions.

Kalit so'zlar: kollagen, xondirin, elastik, elastin, desmozin, izodesmozin, proteoglikanlar.

Biriktiruvchi to'qima organizmning butun tanasi bo'yicha taqsimlangan bo'lib, u tog'ay, pay, boylam va suyak matriksida bo'ladi. Bu to'qima buyrak jomi siydik kanallari sohasida joylashadi, tomirlarni fiksasiya qiladi; jigar va mushak kabi parenximatoz a'zolarida hujayralararo bog'lovchi moddaning asosini tashkil etadi. Tana vaznining taxminan 50% tashkil etadi. Biriktiruvchi to'qimaning mexanik va ushlab turuvchi vazifasi hujayra tashqarisidagi erimaydigan tolalar hisobiga amalga oshiriladi. Ular matriksning sinteziga javobgar hujayralar- xondrotsit va fibronablamlardan tashqari biriktiruvchi to'qima hujayralarga makrofaglar, semiz hujayralar va kam miqdorda differentsiatsiyalanmagan hujayralar ham kiradi.

Biriktiruvchi to'qimaning barcha turlari, ularning morfologik farqlariga qaramasdan, umumiy yagona prinspl asosida tuzilgan bo'lib, asosan, quyidagilardan iborat:

- a) Boshqa to'qimalar kabi bu to'qima ham hujayralarga saqlaydi, lekin hujayralaro moddani, hujayra elementlariga nisbatan katta qismni egallaydi;
- b) Biriktiruvchi to'qima uchun o'ziga xos ipsimon strukturalarning mavjudligi xarakterlidir- kollagen, elastin va retikulin tolalariga hujayralaro substansiya o'ramida joylashgan;
- c) Biriktiruvchi to'qimaning hujayralaro moddasi juda murakkab kimyoviy tarkibga ega.

Kollagen tolalar- (yunoncha kola -yelim, genos –yaratmoq, vujudga keltirmoq, yelim hosil qiluvchi demakdir) faqatgina asl biriktiruvchi to'qimada bo'lmay, balki suyakda tog'ayda – xondrin nomi bilan ham mavjud. Kollagen tolalarni siyrak biriktiruvchi to'qimada turli yo'nalishda yotuvchi to'g'ri yoki bugri tortmalar holida joylashadi. Kollagen tolalar tarkibida fibrillar oqsil-kollagen bo'lib u fibroblast hujayralarida polipeptid zanjirlar shaklida hosil bo'la boshlaydi.

Biriktiruvchi to'qimaning erimaydigan tolalari odam organizmida eng ko'p tarqalgan oqsil-kollagen tarkib topgan. U oqsillarning umumiy miqdorining 25-33 % ini tana og'irligining taxminan 6%ni tashkil qiladi. Uning tarkibidagi barcha aminokislata qoldiqlarining 1/3 qismini glitsin, 1/3 qismini prolin va 4-gidroksiprolin, taxminan 1% ni gidroksilizin tashkil etadi. Kollagen ba'zi molekulyar shakllari juda kam miqdorda bo'lsa ham 3- gidroksiprolinni saqlaydi.

Har bir zanjir uch turli aminokislata iborat bo'lib ulardan birinchisi xohlagan aminokislata, ikkinchisi prolin yoki lizin, uchinchisi esa glitsindir. Bu aminokislatalar zanjirda ko'p marta xuddi shu tartibda qaytariladi. Prolin va lizin darhol gidroksiprolin yoki gidroksilizingacha oksidlaydi.

Hujayra ichida 3ta kalta polipeptid zanjirlar bir –biriga o'raladi va tripletlar hosil qiladi. Har bir triplet molekulasi uch polipeptid zanzirdan iborat bo'lib, uni 1,4nm uzunligi 280-300nm ga teng. Bu tripletlar tropokollagen deb nomlanadi. Uning molekulasining og'irligi 360000 ga teng.

Hozirgi kunda, ma'lum to'qimalarga xos bo'lgan kollagenlarning 28 turi topilgan, ular tropokollagenlarning aminokislata tarkibi bilan farqlanadi. Tropokollagen aminokislata tarkibi ko'ra uch xil – $a1$, $a2$, va $a3$ zanjirlardan tashkil topgan.

I tur- kollagen asosan teri, suyak, boylamlarda,

II tur – tog'aylarda,

III tur- embrion terisi, qon-tomir devorlarida,

IV tur- biriktiruvchi membranalarda uchraydi.

Kollagen fibrillalari oxiri oxiriga va yon tomoni yon tomonga bog'langan tropokollagen molekulalaridan hosil bo'lgan. Kollagen yuqori molekulari o'tmishdosh prokollagen holatida sintezlanadi.

Kollagen –hujayradan tashqari oqsil, lekin u hujayra ichidagi o'tmishdosh molekula sifatida sintezlanadi, yetilgan kollagen fibrillalarni hosil qilishdan oldin posttranslyatsion modifikatsiyaga uchraydi. Kollagen o'tmishdoshi (avval preprokollagen so'ngra prokollagen) endoplazmatik retikulum va Goldji kompleksidan o'tish va hujayra tashqarisida paydo bolishi davrida protsessingga uchraydi. Hujayra tashqarisida amino- va karboksiproteaza prokollagen uzib tashlaydi. Yangi hosil bo'lgan kollagen molekulalari spontan ravishda kollagen fibrillariga to'planadi.

Elastik tolalar- hosil bo'lishi kollagen tolalarning hosil bolishiga o'xshaydi. Fibroblastla elastik tolalarning ham hosil bo'lishida ishtirok etadi. Elastik tolalar tolali biriktiruvchi to'qimada va biriktiruvchi to'qimaning ba'zi boshqa turlarida uchraydi. Ular maxsus bo'yoqlar bilan bo'yalganda (orsein, rezorsin-funksin) kollagen tolalardan aniq ajralib turadi. Elastik tolalar qalinligi 8-20nm keladigan fibrillardan hosil bo'lib tolalar qalinligi siyrak biriktiruvchi to'qimada 1-3 mkm bo'lsa, elastil bog'lamlarda 8-10mkm gacha yetadi. Elastik tolalarda kollagendan farqli ravishda ko'ndalang chiziqlar yo'q. Bu holat elastik tolani hosil qiluvchi oqsillarning betartib joylashishi bilan ta'riflanadi. Elastik tola oqsillari umumiy qilib *elastin* deb ataladi. Elastik tolalarda bir-biridan farqlovchi oqsillar borki, bu oqsillar aminokislatalar tarkibi kollagen oqsillardan boshqachadir. Kollagenga nisbatan bu oqsillarda *glitsin* va *prolin* kabi aminokislatalar ko'p bo'lib, glyutamin, asparagine kislata, oksiprolin, arginin va boshqalar ancha kam. Bundan tashqari, elastik tolalardagi oqsil o'zida sistin aminokislatasini tutmaydi. Uning o'rniga bu oqsilda aminokislatalar hosilasi bo'lgan desmozin va izodesmozin bo'lib, bu hosilalar elastik tolaning cho'ziluvchanligini taminlaydi. Ular odatda 2 peptid zanjir o'rtasida hosil bo'ladi, lekin 3yoki 4 peptid zanjirdagi lizin qoldiqlaridan ham hosil bo'lishi mumkin. Avval 3lizin qoldig'i e-aldigidgacha oksidlaydi, keyin esa to'rtinchi lizin qoldig'i bilan kondensatsiyalanadi. Natijada desmozin yoki izodesmozin bog'lar hosil qilishda qatnashadi. Ko'ndalang bog'lar hosil qilishda lizinnorleytsin ham qatnashadi.

Proteoglikanlar- Biriktiruvchi to'qima xujayralardan tashqari moddasini proteoglikanlar hosil qiladi va to'qima quruq massasining 30% tashkil qiladi. Bular yuqori molekulyar og'irlikga ega bo'lgan polianion moddalar bo'lib, kata miqdorda turli geteropolisaxarid yon zanjirlarini tutadi. Polipeptid o'zan bilan kovalent bog'langan. Oddiy glikoproteidlardan farqli ravishda proteoglikanlar 95%gacha uglevodlarni saqlaydi. O'z xususiyatlari bo'yicha oqsillardan ko'ra polisaxaridlarga ko'proq o'xshaydi. Proteoglikanlar polisaxarid guruhlarni proteolitik ferment ta'siri etib ajratib olish mumkin. Bu guruhlarni avval mukopolisaxaridlar deb atalar edi. Hozir ularni glikozaminoglikanlar deyiladi. Turli proteoglikanlar polyvalent anionlar bo'lib, o'zida kationlarni tortadi va bog'lab oladi. K^+ va Na^+ ionlari ham mustahkam bog'langanligi uchun ularning ion xususiyatlari namoyon bo'lmaydi. Barcha proteoglikanlar agregatsiyaga moyil, bu jarayon polyvalent kationlar, masalan Ca^{2+} ta'sirida kuchayadi. Uzun zanjirlar, ayniqsa gialuron kislata zanjirilari, betartib o'ralib, katta masofani egallaydi va ular asosan suv bilan to'ldirilgan. Bu joyda past molekulalar yoki ionlar kirish mumkin, katta molekulalar kira olmaydi. Gialuron kislata eritmalari yuqori yoqishqoqlik xususiyatiga ega bo'lib, bo'g'implarda surkovchi modda

vazifasiga bajaradi. Revmatik kasallarda bo'g'im suyuqligi yopishqoqligini o'zgarishi proteoglikanlar strukturasi o'zgarish natijasidir. Proteoglikanlar tashqi bosim ta'sirida suvning harakatlanishiga qarshilik ko'rsatadi va to'qimalarga elastiklik, siqilishga nisbatan chidamlilik beradi. Ular molekulyar elaklar sifatida funksiyalanadi, yirik ionlar harakatlanishi chegaralaydi, proteoglikan domenlari orasiga albumin va immunoglobulin hajmiga ega bo'lgan molekulalarning kirishiga qarshilik ko'rsatadi. Gialuron kislata morfogeneza ishtirok etib, embriogeneza mezenximal hujayralarning agregatsiyasini boshqaradi. Yoshga bog'liq holda hujayralarda proteoglikanlar hayot tarkibi o'zgaradi. To'qimalarda keratansulfatlar konsentratsiyasi hayot davomida ortadi, lekin tog'ay va umurtqalar aro disklarda xondritin sulfat, shuningdek terida gialuron kislata miqdori kamaydi. Turli yoshlarda organizmga o'sish garmoni kiritilsa, proteoglikanlar sintezi va ularning tarkibi yosh organizmnikidek bo'ladi.

Qarilik va ba'zi patologik holatlarda biriktiruvchi to'qimalardagi biokimyoviy o'zgarishlar- qarilikda biriktiruvchi to'qimada suv va asosiy moddaning tolaga nisbati kamayadi. Bu koeffitsientning pasayishi kollagen miqdorining ortishi va glikoproteinlar konsentratsiyasining pasayishi hisobiga bo'ladi. Birinchi navbatda gialuron kislata miqdori kamayadi. Kollagenning fizik-kimyoviy xususiyatlari o'zgaradi. Kollagen tolalari struktur stabiligi, ya'ni biriktiruvchi to'qima fibrillarining etilishi jarayoni kuchayadi. Qarilikda metabolik jarayonlarni o'zgarishi natijasida kollagenning molekulyar strukturasi o'zgaradi. Biriktiruvchi to'qimaning ko'p o'zgarishlar orasida kollagenozlar asosiy o'rinni egallaydi. Ular uchun biriktiruvchi to'qima struktur tarkibiy qismining o'zgarishi o'ziga xos bo'lib hisoblanadi. Kollagenozlarga revmatizm, revmatoid, artrit, sistemali qizil bo'richa, sistemali sklerodermiya, dermatomiozitet va tugunchali perezartrit kiradi. Kollagenozlarning kelib chiqishida asosiy bo'lib infeksiya-allergik nazariya hisoblanadi. Revmatoid artritli kasallarda yallig'lanish jarayonining faoligini aniqlash uchun qon zardobida glikoproteinlar miqdorini aniqlashdan keng foydalaniladi. Revmatik artrit biriktiruvchi to'qimaning sistemali kasalligiga bo'lib, kollagen va proteoglikan almashinuvining o'zgarishi bilan kechadi. Shuning uchun glikozaminlar miqdorini qon zardobida DNK va RNK miqdori ham aniqlanadi. Kollagenozlarda interfibrillar modda-proteoglikan va kollagen bo'lmagan oqsillarining metabolizimi keskin o'zgaradi. Geksozmin va gialuron kislatalar miqdori ortadi, kollagen bo'lmagan oqsillar to'planadi. Kollagen tolalarning parchalanishi kuchayishi kuzatiladi. Faol revmatik jarayonda kollagen fibrillar destruksiya ortishi kollagen va oksiprolin saqlovchi yirik peptidlarning qon zardobida paydo bo'lishiga olib keladi. Natijada kollagenozda erkin oksiprolin va kichik peptidlar bilan bog'langan peptidlarning ekskretsiyasi kuzatiladi. Uning miqdorining ortishi revmatik jarayon faoligiga to'g'ri proporsional va uning mezonini bo'lishi mumkin. Oksiprolinning kollagenozlardagi ekskretsiyasi glyukokortikosteroid preparatlari bilan meyorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sobirova R.R. Biologik biokimyo. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2006 yil.
2. Sobirova R.A. Tibbiy biokimyo. Toshkent. 2020 yil
3. Sultonov R. Biokimyo amaliy mashg'ulotlar. Toshkent. 2006 yil
4. Zufarov K.A. Gistologiya. Toshkent. 2005 yil.

Internet saytlari:

1. <http://www.ziyonet.uz>
2. <http://www.Chemistry.org.com/>
3. <http://www.tsd.uz>.
4. <http://www.bioximia.narod.ru/>
5. FJSTI masofaviy ta'lim. Modul-BIOKIMYO.